

Салицкая Е. А.

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, salitskaya@riep.ru*

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОМОЩЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ И НОВАТОРАМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация

Обеспечение стабильного инновационного развития требует не только создания передовых научно-технических результатов, но и их трансформации в востребованные на рынке разработки. В свою очередь выведение разработки на рынок предполагает обеспечение ее охраны интеллектуальными правами и последующее распоряжение ими. Однако для ряда субъектов научно-исследовательской и инновационной деятельности решение указанной задачи сопряжено с определенными трудностями: отсутствие у научно-исследовательских организаций и вузов, а также у малого и среднего бизнеса достаточных финансовых и организационных возможностей для привлечения специалистов в сфере интеллектуальной собственности затрудняет процессы приобретения прав на разработку и ее коммерциализации. В то же время современный уровень развития информационных технологий позволяет обеспечить названных субъектов поддержкой в вопросах управления интеллектуальной собственностью посредством использования специализированных сервисов и баз данных. Целесообразность задействования достижений информационных технологий при осуществлении патентно-информационного и сопутствующего обеспечения разработчиков обусловлена несколькими причинами. Во-первых, современные технологии позволяют нивелировать сложности географической доступности ресурсов и институтов (например, патентных библиотек, патентного ведомства, в которое подается заявка, и т. д.). Во-вторых, существенно сокращаются временные издержки на поиск и обработку данных, представление документов. Наконец, расширяются возможности предоставления субъектам научно-технической и инновационной деятельности поддержки в вопросах интеллектуальной собственности на безвозмездной основе или льготных условиях. Анализ опыта использования электронных сервисов в области интеллектуальной собственности в промышленно развитых странах демонстрирует, что ведение и распространение в электронной форме баз данных стало неотъемлемым элементом деятельности уполномоченных организаций. Последние

тенденции заключаются в другом – специализации указанных баз и открытии новых сфер применения электронных ресурсов: оценка активов, коммерциализация результатов, образовательные процессы. Выявлению передовых практик в этой области и посвящена настоящая статья.

Ключевые слова

Электронные ресурсы, интеллектуальная собственность, патентно-информационное обеспечение, патентный поиск, патентный анализ, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, распоряжение интеллектуальными правами, управление интеллектуальной собственностью, информационные технологии, поддержка субъектов инновационной деятельности, зарубежный опыт

Salitskaya E. A.

*Russian Research Institute of Economics, Politics and
Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, salitskaya@riep.ru*

ELECTRONIC RESOURCES IN IP SPHERE AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT INVENTORS AND INNOVATORS: FOREIGN EXPERIENCE

Abstract

Creating advanced scientific and technical results is not by itself sufficient for providing stable innovative development – their transformation into products, demanded by the market is necessary. To become such products results of intellectual activity need to be protected by intellectual property rights, which are subsequently disposed of. For a number of actors, engaged in research and innovative activity, however, this task meets certain difficulties: public research organizations, universities, small and medium-sized enterprises lack financial and management resources necessary for attracting specialists in intellectual property, thus the process of acquiring and operating IP rights is complicated. Meanwhile, modern information technologies may facilitate support of the named organizations in intellectual property management by means of specialized electronic systems and databases. There are several reasons for a wide use of information technologies in providing inventors and innovators with patent information and related support. Firstly, modern technologies eliminate geographical obstacles in accessing resources and institutes (for example, patent libraries, patent office, where the application is to be filed etc.). Secondly, time needed for patent search and analysis, submission of documents is significantly reduced. Finally, the opportunities for providing researchers and innovators with the free of charge or cheap support in intellectual property issues are expanded. Analysis of industrialized countries' experience of using electronic resources in the sphere of intellectual property displays that databases maintenance and electronic distribution has already become an essential element of the authorized organizations' activity. The current trends include specializing databases and finding new spheres of electronic resources application, such as intellectual property valuation, commercialization of research results, training process. The article reveals the best practices in this sphere.

Keywords

Electronic resources, intellectual property, patent information provision, patent search, patent analysis, commercialization of intellectual activity results, disposal of intellectual property rights, intellectual property management, information technologies, supporting innovators, foreign experience

Задача технологического развития страны требует не только создания конкурентоспособных научных и научно-технических результатов, но и их трансформации в промышленно применимые защищенные интеллектуальными правами разработки. В этой связи важное значение приобретает способность субъектов исследовательской и инновационной деятельности эффективно управлять принадлежащей им интеллектуальной собственностью. В современном мире востребованность результата интеллектуальной деятельности (далее – РИД) на рынке обуславливается, в частности, обоснованным выбором способа охраны, своевременным оформлением прав на него, осуществлением правообладателем продуманной патентной и маркетинговой стратегии. Активное развитие в последние десятилетия информационных технологий (IT-технологий) привело к повышению роли в осуществлении указанной деятельности электронных сервисов и баз данных. Разработкой инструментов патентного поиска и иного информационного обеспечения в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС) занимаются как коммерческие организации, так и уполномоченные государственные ведомства. Работа последних имеет особую значимость с точки зрения повышения эффективности управления ИС такими субъектами, как малые и средние предприятия (далее – МСП), государственные научные организации и вузы.

Если крупные компании часто располагают возможностями содержания в штате специалистов в области ИС либо обращения за соответствующими услугами в специализированные агентства, то для МСП, научных и образовательных организаций процессы приобретения и защиты интеллектуальных прав, распоряжения ими сопряжены с существенными трудностями. Сказывается отсутствие специальных подразделений, квалифицированных кадров и опыта в области патентования и маркетинга разработок, дефицит финансовых ресурсов. Предоставление указанным субъектам бесплатного или недорогого доступа к ресурсам, упрощающим управление ИС и повышающим эффективность этого процесса, – распространенный в настоящее время механизм стимулирования патентной активности и оборота интеллектуальных прав. В России, однако, применение электронных сервисов пока не получило такого широкого распространения, как в технологически развитых странах. Поэтому представляется целесообразным обратиться к опыту государств с высокими показателями патентной активности в области разработки и использования электронных ресурсов в сфере интеллектуальной собственности.

Патентными ведомствами и иными уполномоченными организациями инновационно развитых стран на постоянной основе ведется разработка

и совершенствование ресурсов, предназначенных для самостоятельного использования изобретателями и другими заявителями в удаленном доступе. В первую очередь речь идет о разнообразных поисковых системах и базах данных, размещаемых на сайтах соответствующих организаций. В 2014 г. первое место в мире по показателю числа патентных заявок, поданных в национальное ведомство, занял Китай, демонстрируя рост на 12,5% по сравнению с 2013 г. В Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР (SIPO) в 2014 г. было подано 928 177 заявок, 801 135 из них – резидентами (при том, что общемировой показатель составил 2,68 млн заявок) [1, р. 23–24]. Функции китайского ведомства по интеллектуальной собственности включают не только проведение экспертизы заявок и выдачу охранных документов, но и предоставление населению доступа к патентной информации, в том числе посредством использования электронных сервисов. Основной из них – Система патентного поиска и анализа SIPO (Patent Search and Analysis of SIPO)¹ – позволяет, помимо проведения патентных исследований, получить доступ к статистической информации, сведениям о процедуре регистрации, законам в области ИС и сопутствующим материалам. Ссылка на ресурс размещена на сайте ведомства, доступ предоставляется на безвозмездной основе, при этом предусматривается регистрация пользователя.

В непосредственном подчинении SIPO функционирует Издательский дом интеллектуальной собственности (Intellectual Property Publishing House²), в свою очередь курирующий деятельность Китайской сети права интеллектуальной собственности (China Intellectual Property Right Net³), которая, в частности, занимается поддержкой и обслуживанием Платформы поиска патентной информации (Patent Information Search Platform)⁴. Платформа содержит исчерпывающие сведения о китайских патентах и патентовании в КНР, а также оснащена функциями патентного поиска и анализа, управления данными, машинного перевода и системой оповещения об обновлении информации. Доступ к системе, помимо прочего включающей проиндексированные данные о китайских фармацевтических патентах, предоставляется на платной основе. Еще один информационный ресурс – разработанная Издательским домом интеллектуальной собственности Китая Поисковая платформа интеллектуальной собственности (Intellectual Property Search Platform (IPSP)⁵),

¹ Patent Search and Analysis of SIPO. URL: <http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/enportal/index.shtml?params=991CFE73D4DF553253D44E119219BF31366856FF4B15222634FE161157CF765B> (дата обращения: 18.05.2016).

² The Official Website of the Intellectual Property Publishing House. URL: <http://www.ipph.cn/en/> (дата обращения: 18.05.2016).

³ The Official Website of the China Intellectual Property Right Net. URL: <http://english.cnipr.com/> (дата обращения: 18.05.2016).

⁴ Patent Information Search Platform. URL: <http://www.en-cnipr.com/> (дата обращения: 19.05.2016).

⁵ The Intellectual Property Search Platform (IPSP). URL: <http://www.cnpod.com/> (дата обращения: 19.05.2016).

содержащая разнообразные материалы в области ИС, в том числе законы, судебные решения, обзоры судебной практики по делам о патентах, доклады различных организаций в сфере интеллектуальных прав, а также тематические книги и журналы. Доступ к платформе предоставляется и в онлайн-режиме на платной основе.

В Японии, занимающей третье (после КНР и США) место в мире по показателю числа патентных заявок, поданных в национальное патентное ведомство [1, р. 23–24], основным электронным сервисом является разработанная и поддерживаемая Организацией патентной информации Японии (Japan Patent Information Organization (Japio))⁶ Платформа патентной информации (J-PlatPat⁷). Посредством платформы можно получить бесплатный онлайн-доступ к информации в сфере промышленной собственности, в частности к базам данных публикаций по патентам, полезным моделям, промышленным образцам и товарным знакам, а также к сведениям о правовом статусе заявок. Особую роль в стимулировании коммерциализации разработок играет База данных о лицензировании патентов (Patent Licensing Informatin Database⁸), которую ведет Национальный центр информационного обеспечения и обучения в сфере промышленной собственности (National Center for Industrial Property Information and Training⁹). Это открытая система, в которой лица, заинтересованные в отчуждении прав, удостоверяемых патентами, или предоставлении лицензий, могут зарегистрировать предлагаемую технологию (при условии наличия патента или патентной заявки на соответствующую технологию), а потенциальные приобретатели прав – ознакомиться с имеющимися предложениями. Система работает в двух направлениях: обеспечивает доступ к информации как лицензиарам, так и потенциальным лицензиатам. На сайте Патентного ведомства Японии (JPO) размещена ссылка на указанную базу данных как на основной инструмент поиска лицензируемых патентов¹⁰.

Говоря о деятельности Ведомства по патентам и товарным знакам США (далее – USPTO) и Европейского патентного ведомства (далее – ЕРО), занявших в 2014 г. второе и пятое место в мире по числу поданных в них патентных заявок [1, р. 23–24], в области информационного обеспечения в сфере ИС, отметим большое число и разнообразие предоставляемых ими баз данных и поисковых систем. Так, в бесплатном

⁶ The Official Website of the Japan Patent Information Organization (Japio). URL: <http://www.japio.or.jp/english/profile/index.html> (дата обращения: 24.05.2016).

⁷ The Official Website of the Japan Platform for Patent Information. URL: <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage> (дата обращения: 24.05.2016).

⁸ Patent Licensing Informatin Database. URL: <http://plidb.inpit.go.jp/PDDDB/Service/PD-DBService> (дата обращения: 24.05.2016).

⁹ The Official Website of the National Center for Industrial Property Information and Training. URL: <http://www.inpit.go.jp/english/index.html> (дата обращения: 24.05.2016).

¹⁰ The Official Website of the Japan Patent Office. URL: <http://www.jpo.go.jp/english/faqs/patent.html> (дата обращения: 24.05.2016).

доступе на сайте USPTO размещены базы данных полных текстов и изображений американских патентов и патентных заявок, система поиска информации о правовом статусе патентной заявки, сервис поиска данных по цитированию, относящихся к патентным заявкам пяти ведомств по интеллектуальной собственности¹¹, ссылка на сайт поиска информации о передаче прав, удостоверяемых патентами, и др.¹² Европейское патентное ведомство предлагает пользователям как платные, так и бесплатные электронные ресурсы. К числу первых, в частности, относятся: сервис патентного поиска «Espacenet», который содержит информацию об изобретениях и технических разработках, созданных начиная с XIX в. и до настоящего времени; ресурс, предоставляющий доступ к официальным патентным документам, опубликованным ЕПО; база данных полных текстов европейских патентных заявок; сервис поиска информации о статусе европейских патентных заявок. Среди ресурсов, предоставляемых на возмездной основе, следующие: онлайн-сервис экспертного патентного поиска в общемировых библиографических и процедурных патентных данных ЕПО; база данных, содержащая библиографическую информацию, аннотации, сведения о цитированиях и патентных семьях по патентам, выданным национальными ведомствами более чем 90 стран мира; сервис «PATSTAT», позволяющий выполнять сложный статистический анализ библиографической и процедурной патентной информации и др.¹³ Следует заключить, что принцип работы ЕПО заключается в предоставлении безвозмездного доступа к ресурсам, содержащим, так скажем, первичную информацию, необходимую для осуществления патентного поиска и подготовки заявки, и возмездного – к ресурсам, обеспечивающим инструменты продвинутого, специализированного поиска.

В настоящее время формирование и ведение разнообразных баз данных в сфере ИС – неотъемлемый элемент деятельности патентных ведомств и других уполномоченных субъектов во всех развитых странах. Это уже давно не новация. Актуально другое – специализация информационных ресурсов: формирование баз данных по определенным техническим и технологическим направлениям, регионам и т. д., а также

¹¹ Речь идет о форуме под названием «Пять ведомств ИС» (англ. «The five IP offices (IP5)»), объединяющем пять крупнейших мировых ведомств интеллектуальной собственности: Европейское патентное ведомство, Японское патентное ведомство, Ведомство по интеллектуальной собственности Кореи, Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР и Ведомство по патентам и товарным знакам США, – с целью повышения эффективности экспертизы патентных заявок во всем мире: the Official Website of the five IP offices. URL: <http://www.fiveipoffices.org/about.html> (дата обращения: 30.05.2016).

¹² The Official Website of the United States Patent and Trademark Office. URL: <http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents#heading-8> (дата обращения: 30.05.2016).

¹³ The Official Website of the European Patent Office. URL: <http://www.epo.org/searching-for-patents.html> (дата обращения: 03.06.2016).

совершенствование интегрированных в них поисковых инструментов. В этом отношении заслуживает внимания база данных перечней последовательностей «SEQL» (Sequence listings (SEQL)¹⁴), доступ к которой на платной основе предоставляет Европейское патентное ведомство. База содержит перечни последовательностей нуклеотидов и аминокислот из публикаций европейских патентов и публикаций по процедуре РСТ, где ЕПО выступило в роли Международного поискового органа. Аналогичный ресурс предлагает и патентное ведомство США: им запущен сайт публикаций по выпущенным и опубликованным последовательностям «PSIPS» (Publication Site for Issued and Published Sequences (PSIPS)¹⁵), содержащий перечни последовательностей (нуклеотидов и аминокислот), таблицы и другие мега-пункты патентных заявок и патентов, опубликованных USPTO. Учитывая роль биотехнологий в современном мире, в том числе генной инженерии, полагаем, что целесообразность создания таких специализированных баз данных не вызывает сомнений.

Особый интерес представляет зарубежный опыт разработки нестандартных электронных ресурсов работы с информацией в области ИС. К ним, без сомнения, относится предлагаемый ЕПО сервис «IPscore» – инструмент, позволяющий оценить перспективность разработки, в частности целесообразность подачи патентной заявки. С его помощью можно осуществить анализ, визуализацию и фиксацию информации, раскрывающей слабые и сильные стороны патентов, патентных портфелей, комплексных запатентованных технологий и патентных заявок, а также произвести оценку исследовательских проектов до подачи заявки. Результатом работы с «IPscore» становится качественная и количественная оценка в форме финансового прогноза, выявляющего и наглядно демонстрирующего чистую стоимость технологии¹⁶.

На основе обработки загружаемых пользователем исходных данных (о технологии, правовом статусе охранных документов, ключевых финансовых факторах и др.) система представляет результирующую информацию, необходимую для составления патентной заявки, а также позволяющую определить, целесообразно ли патентовать разработку в принципе. Кроме того, с помощью «IPscore» можно оценить возможные финансовые эффекты от внедрения и (или) лицензирования технологии, разработать стратегию патентования, а также изменить стратегию в отношении уже действующих патентов (в случае их неэффективного использования или поддержания в силе патента, утратившего целесообразность). Отметим, что целый ряд исходных данных загружается посредством ответов на вопросы специально разработанной анкеты, что

¹⁴ The Official Website of the European Patent Office. URL: <http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/raw-data/sequence-listing.html#tab1> (дата обращения: 03.06.2016).

¹⁵ The Official Website of the United States Patent and Trademark Office. URL: <http://seqdata.uspto.gov/> (дата обращения: 03.06.2016).

¹⁶ The Official Website of the European Patent Office. URL: <http://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore.html#tab1> (дата обращения: 07.06.2016).

облегчает работу с сервисом. Тем не менее использование этого ресурса требует от пользователя определенного уровня подготовки как в сфере ИС, так и в вопросах технического и финансового характера (компаниям рекомендуется привлекать к работе с «IPscore» сотрудников из различных отделов). На менее подготовленную аудиторию рассчитан ресурс, предлагаемый патентным ведомством США.

На сайте USPTO размещена программа оценки осведомленности в вопросах ИС (IP Awareness Assessment¹⁷) – инструмент, предназначенный для повышения уровня подготовки изобретателей и предпринимателей в области интеллектуальных прав. Принцип работы программы следующий: пользователь отвечает на 10 категорий вопросов, позволяющих определить степень его осведомленности в вопросах интеллектуальной собственности. Первый вопрос каждой категории сформулирован таким образом, что ответ на него выявляет, применима ли соответствующая категория вопросов в целом к респонденту. Если выясняется, что пользователь достаточно осведомлен или его потребности не связаны с конкретной сферой, система автоматически переходит к следующей категории вопросов. При этом категории вопросов, относящиеся к объектам ИС, не входящим в сферу интересов пользователя, могут быть исключены заранее. По завершении анкетирования программа представляет результаты оценки и обучающие материалы, подобранные с учетом потребностей конкретного пользователя и обстоятельств, сопровождающих ведение им деловой или изобретательской деятельности.

Еще одно направление, в котором развиваются электронные сервисы в области ИС, – стимулирование оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ранее уже упоминалась японская база данных о лицензировании патентов. Инструмент, специально ориентированный на коммерциализацию результатов, которые получены в ходе исследований, финансируемых Европейским союзом, функционирует в рамках комплексного проекта Европейской комиссии – информационного сервиса ЕС в области исследований и разработок «CORDIS». Данный портал является хранилищем и единой точкой доступа к информации обо всех исследовательских проектах, финансируемых ЕС, и их результатах. Один из сервисов портала – «Пакеты результатов» (Results Packs) – объединяет сведения о наиболее перспективных научно-исследовательских и научно-технических результатах и предназначен для аудитории, имеющей возможности их практического применения¹⁸. Таким образом, самостоятельное направление развития услуг и сервисов в сфере ИС в Европейском союзе составляет инфраструктурное обеспечение трансфера технологий, в том числе стимулирование внедрения результатов проектов, финансируемых ЕС, а также межстранового инновационного обмена.

¹⁷ The Official Website of the United States Patent and Trademark Office. URL: <https://ipassessment.uspto.gov/start.html> (дата обращения: 03.06.2016).

¹⁸ The Official Website of the European Commission. URL: http://cordis.europa.eu/news/rcn/124525_en.html (дата обращения: 10.06.2016).

Следует заключить, что развитие ИТ-технологий обуславливает не только появление новых технологий распространения патентной информации, в том числе посредством сети Интернет [2, р. 237], но и расширение сферы использования электронных сервисов в области ИС: будущи востребованы в профессиональном патентном поиске, они, кроме того, становятся инструментами оценки интеллектуальной собственности и коммерциализации разработок, задействованных в процессах обучения. Развитие подобных механизмов имеет большое значение с точки зрения информационно-сервисного обеспечения в сфере ИС субъектов научно-технической деятельности, ограниченных в кадровых и финансовых ресурсах. Возможности работы с электронными сервисами и базами данных в удаленном доступе нивелируют проблемы географической доступности, а возложение полномочий по обеспечению функционирования электронных сервисов и баз на государственные ведомства и (или) организации позволяет предоставлять соответствующие ресурсы на безвозмездной основе или льготных условиях. Заслуживает внимания опыт инновационно развитых стран по созданию электронных систем помощи изобретателям и заявителям. Инструменты, подобные «IPscore», позволяет повысить эффективность использования ИС субъектами инновационной деятельности, не прибегая к дополнительным затратам.

Нельзя не отметить и всевозрастающую роль электронных сервисов в обеспечении механизмов распоряжения интеллектуальными правами. Использование таких сервисов, как японская база данных о лицензировании патентов и сервис европейского портала «CORDIS» «Пакеты результатов», может существенно облегчить коммерциализацию разработок, не требуя от субъектов научно-технической деятельности на начальных этапах осуществления затрат, связанных с маркетингом РИД (в частности, расходов на перемещение по стране или между государствами, неизбежных, например, в случае представления разработок на выставках). Как об оформившейся тенденции можно говорить и о появлении новых торговых площадок интеллектуальной собственности, работающих в режиме онлайн. В обзоре ОЭСР 2014 г. «Наука, технологии и промышленность» отмечается, что в ряде случаев такие площадки копируют успешные платформы торговли традиционными товарами, однако используются и более сложные подходы, как в случае создания биржевой платформы для составных лицензионных договоров [3, р. 231].

Успешный пример электронной площадки торговли интеллектуальными правами – разработанная и управляемая Советом по развитию торговли Гонконга Азиатская биржа интеллектуальной собственности (Asia IP exchange¹⁹). Только за первые пять месяцев работы платформа привлекла пользователей более чем из 70 стран и регионов, стала площадкой для размещения свыше 25 тыс. предложений [4]. Азиатская биржа ИС представляет собой бесплатную базу данных и платформу торговли интеллектуальной собственностью, работающую в режиме онлайн: лицо,

¹⁹ Asia IP Exchange. URL: http://www.asiaipex.com:8080/Home/Index_EN (дата обращения: 15.06.2016).

заинтересованное в распоряжении правом на РИД, загружает в систему информацию о результате, а потенциальные приобретатели имеют возможность осуществлять поиск в соответствующей базе данных.

Одна из последних разработок в области электронной торговли ИС – платформа «SUNN» (Start Up Neural Network²⁰), запущенная и поддерживаемая Мадридской сетью (Madrid Network – сайт поддержки бизнеса посредством инноваций²¹) и Министерством экономики и конкурентоспособности Испании. Указанная система, именуемая экспертами «технологической LinkedIn»²², являет собой сеть, позволяющую дифференцировать инновационные экосистемы участников торгов – потенциальных приобретателей и заявителей (лиц, предлагающих технологии) – и соединять их посредством инновационных карт. Инновационные экосистемы (депозитарии) включают сведения о патентах, исследовательских коллективах и стартапах, представленных на международных рынках, которые объединены в инновационные ячейки и «Ключевые инструменты реализации технологий». Это позволяет компаниям выставлять на продажу собственные и находить технологические решения, отвечающие потребностям конкретного бизнеса [5]. Отмечается, что особенностью платформы «SUNN» является поисковый алгоритм системы, который позволяет напрямую соединять между собой разработчиков и инвесторов в автоматическом режиме [6].

Попытки использования электронных сервисов в целях стимулирования коммерциализации разработок предпринимаются и в России: создание Единой государственной системы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), позволяющей связываться с правообладателем для получения дополнительных данных о результатах научных исследований и разработок; Национального реестра интеллектуальной собственности; запуск проекта «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД). Однако в нашей стране пока не накоплен достаточный опыт обеспечения работы подобных ресурсов, поэтому развитие указанной сферы целесообразно осуществлять с учетом зарубежной практики. Кроме того, упомянутые системы поддерживаются различными институтами и имеют многофункциональный характер (помимо коммерциализации РИД, реализуются задачи государственного учета результатов подтверждения приоритета и авторства, контроля за использованием объектов ИС и др.), в то время как единая база данных о разработках, в распоряжении правами на которые заинтересованы правообладатели, в России отсутствует. С этой точки зрения рациональным представляется японский подход – агрегация информации обо всех лицензируемых патентах и результатах,

²⁰ SUNN. URL: <http://sunn.io/index.php/en/> (дата обращения: 21.06.2016).

²¹ Madrid Network. URL: <http://www.madridnetwork.org/> (дата обращения: 21.06.2016).

²² LinkedIn – социальная сеть для поиска и установления деловых контактов.

в отношении которых возможно отчуждение прав, в одной базе данных, размещенной на сайте патентного ведомства.

Институт интеллектуальной собственности – это инструмент, способствующий развитию технологий посредством обеспечения прав и интересов разработчиков в отношении полученных ими достижений. Но существует и обратная связь: современные технологии становятся инструментом продвижения интеллектуальной собственности, повышения информированности и компетентности изобретателей и инноваторов в вопросах интеллектуальных прав, стимулирования использования ими нематериальных активов. Целесообразно максимально полно задействовать преимущества, предоставляемые современными IT-технологиями, в решении задач обеспечения широкого распространения информации в сфере интеллектуальной собственности, повышения эффективности управления ИС, упрощения процедурных и образовательных процессов, нивелирования препятствий на пути активного и экономически обоснованного использования РИД субъектами научно-технической и инновационной деятельности.

Благодарности

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» на 2016 г. Проект «Анализ состояния и разработка предложений по совершенствованию института интеллектуальной собственности и системы услуг, связанных с охраной, защитой и распоряжением правами с учетом глобальных технологических трендов».

Acknowledgements

The article is prepared with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation within the State Assignment of the Federal State Institution “Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology” (RIEPL) for 2016. Project “Analysis of the present state of the intellectual property institution and of the system of services, related to protecting, defending IP rights and disposing of them, in Russia and development of proposals for its improvement with regard for global technological trends”.

Литература

1. World Intellectual Property Indicators 2015. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf (дата обращения: 11.05.2016).
2. *Radauer A., Walter L.* Elements of good practice for providers of publicly funded patent information services for SMEs – Selected and amended results of a benchmarking exercise // World Patent Information. 2010. Vol. 32. Issue 3. P. 237–245.
3. OECD (2014), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. URL: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd->

- science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en (дата обращения: 09.06.2016).
4. Cooperation pact shows HK's focus // Asia weekly, ChinaDaily from April 25, 2014. URL: <http://epaper.chinadailyasia.com/asia-weekly/article-2373.html> (дата обращения: 21.06.2016).
 5. Chaves D. SUNN: the new technological «LinkedIn» URL: <http://www.clarkemodet.com/blog/2013/11/SUNN-the-new-technological-LinkedIn.html#.VuvSFuKLSUk> (дата обращения: 21.06.2016).
 6. Выступление И. А. Дроздова на Заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 февраля 2016 года. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1H2uhPq8K1A> (дата обращения: 21.06.2016).

References

1. World Intellectual Property Indicators 2015. P. 23–24. Available from: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf [Accessed: 11th May 2016].
2. RADAUER, A., WALTER, L. (2010) *Elements of good practice for providers of publicly funded patent information services for SMEs – Selected and amended results of a benchmarking exercise*. World Patent Information. Vol. 32. Issue 3. P. 237–245.
3. OECD (2014), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. P. 231. Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en [Accessed: 9th June 2016].
4. *Cooperation pact shows HK's focus*. Asia weekly, ChinaDaily from April 25, 2014. Available from: <http://epaper.chinadailyasia.com/asia-weekly/article-2373.html> [Accessed: 21th June 2016].
5. CHAVES, D. (2013). *SUNN: the new technological “LinkedIn”*. Available from: <http://www.clarkemodet.com/blog/2013/11/SUNN-the-new-technological-LinkedIn.html#.VuvSFuKLSUk> [Accessed: 21th June 2016].
6. DROZDOV, I. (2016) The Report at the Session of the Council on Intellectual Property Issues under the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=1H2uhPq8K1A> [Accessed: 21th June 2016].

Информация об авторе

Салицкая Елена Александровна, заведующая сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий РИЭПП, соискатель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Сфера интересов: интеллектуальная собственность как объект правового регулирования, интеллектуальные права на научно-исследовательские результаты, правовые аспекты научной деятельности.

Author Information

Salitskaya Elena Alexandrovna, Head of the Sector for Economic and Legal Regulation of the Sphere of Intellectual Property and Technology Transfer of RIEPL, PhD student at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. Author's research interests lie in legal regulation of intellectual property, intellectual property rights to research results, legal issues in academic research.